

PREENCHIMENTO LABIAL

Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 18/06/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8082321

Francirene Ferreira de Souza

RESUMO

O preenchimento labial é um procedimento estético minimamente invasivo que tem como objetivo aumentar o volume e a projeção dos lábios, melhorando sua aparência e simetria. É realizado por meio da injeção de substâncias como o ácido hialurônico ou a gordura autóloga do próprio paciente. O ácido hialurônico é uma substância naturalmente encontrada no corpo humano, que tem a capacidade de reter água e manter a hidratação da pele e dos tecidos. Ele é utilizado em preenchimentos labiais por ser seguro, eficaz e temporário, com resultados que duram de seis meses a um ano, em média. O preenchimento labial é indicado para pessoas que desejam melhorar a aparência dos lábios, seja por motivos estéticos ou de saúde, como a correção de assimetrias ou cicatrizes. É importante que o procedimento seja realizado por um profissional capacitado e experiente, que avaliará as condições de saúde do paciente e orientará sobre as possibilidades e limitações do procedimento. Após o preenchimento labial, é comum que ocorra um leve inchaço, vermelhidão e sensibilidade nos lábios, que geralmente desaparecem em poucos dias. O paciente deve seguir as orientações do profissional quanto aos cuidados pós-procedimento, como evitar exposição

ao sol, evitar o uso de maquiagem e produtos labiais por alguns dias, e manter a higiene adequada da região.

Palavras-chave: Ácido hialurônico. Estética facial. Preenchimento labial.

ABSTRACT

Lip filling is a minimally invasive aesthetic procedure that aims to increase the volume and projection of the lips, improving their appearance and symmetry. It is performed by injecting substances such as hyaluronic acid or the patient's own autologous fat. Hyaluronic acid is a substance naturally found in the human body, which has the ability to retain water and maintain skin and tissue hydration. It is used in lip fillers because it is safe, effective and temporary, with results lasting from six months to a year on average. Lip filling is indicated for people who want to improve the appearance of the lips, either for aesthetic or health reasons, such as the correction of asymmetries or scars. It is important that the procedure is performed by a trained and experienced professional, who will assess the patient's health conditions and advise on the possibilities and limitations of the procedure. After lip filling, it is common for mild swelling, redness and sensitivity to occur on the lips, which usually disappear in a few days. The patient must follow the professional's instructions regarding post-procedure care, such as avoiding exposure to the sun, avoiding the use of makeup and lip products for a few days, and maintaining adequate hygiene in the region.

Keywords: Hyaluronic acid. Facial aesthetics. Lip filler.

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos tempos, a atenção das pessoas, da sociedade e de estudiosos dos mais variados campos do saber voltou-se para o corpo. Os ideais de beleza impuseram-se com maior força do que em qualquer outra época da história e tornaram-se “globalizados”, sendo desejados por muitas pessoas em todo o mundo, em razão da divulgação realizada pelos meios de comunicação e com o uso da internet.

Os lábios estão localizados no centro da face inferior e, juntamente com os olhos e o nariz, formam o triângulo da beleza. Em anos recentes pode-se observar que há um crescimento tremendo e contínuo nos procedimentos de aumento dos lábios. Especificamente, as injeções labiais entre as injeções de toxina botulínica.

As injeções de aumento dos lábios envolvem uma área multifacetada de tratamento. Um paciente pode apresentar assimetria labial, falta de volume do vermelhão, linhas verticais dos lábios devido a um forte músculo orbicular da boca, cantos da boca voltados para baixo e/ou lábio superior alongado devido ao processo normal de envelhecimento. A avaliação dos lábios de frente, em repouso e com animação, determinará eventuais assimetrias.¹

Diferenças na atividade muscular perioral, mudança de cor, história de infecção pelo vírus herpes simplex, trauma prévio no lábio e perda de dentes podem contribuir para o aparecimento de assimetria. Os lábios também devem ser avaliados do perfil lateral para determinar o equilíbrio adequado usando a linha estética de Ricketts, uma ferramenta de avaliação desenvolvida pelo Dr. Robert Ricketts, um ortodontista, em 1950.²

O preenchimento labial é um procedimento estético que tem como objetivo aumentar o volume e/ou melhorar a aparência dos lábios. Ele é feito com a injeção de substâncias na região labial, e pode ser realizado tanto por médicos dermatologistas quanto por cirurgias plásticas.

As substâncias mais comumente utilizadas no preenchimento labial são os preenchedores de ácido hialurônico e gordura própria do paciente. Outros preenchedores, como o ácido polilático e a hidroxiapatita de cálcio, também podem ser utilizados, mas são menos comuns.

O procedimento de preenchimento labial é realizado em consultório médico, sob anestesia local. Antes do procedimento, o paciente pode receber um anestésico tópico para minimizar o desconforto durante as injeções.

Durante o procedimento, o médico realiza pequenas injeções na região labial, moldando o preenchedor para obter o resultado desejado. O número de injeções

e a quantidade de preenchedor utilizado dependem do objetivo do paciente e da técnica utilizada pelo médico.

O tempo de duração do procedimento varia de acordo com a quantidade de preenchedor a ser utilizado, mas geralmente leva cerca de 30 minutos. Após o procedimento, é possível que ocorra inchaço e vermelhidão na região labial, que podem durar alguns dias.

Os resultados do preenchimento labial costumam ser imediatamente visíveis e podem durar de seis meses a um ano, dependendo do tipo de preenchedor utilizado e do metabolismo do paciente. O procedimento pode ser repetido quando os efeitos do preenchedor começam a diminuir.

Este estudo teve como objetivo evidenciar sobre preenchimento labial, as técnicas, riscos e complicações.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O presente trabalho foi uma revisão bibliográfica, de caráter descritivo e qualitativo, optando por literatura na língua portuguesa, livros e por meio da internet utilizando as bases de dados, Scielo, Livros, Revista Brasileira de Medicina, Jornais eletrônicos Científicas da América Latina, Caribe, Espanha e Portugal, referentes aos artigos entre os anos de 2010 a 2023.

Para este fim, localizaram-se os descritores como indexadores da busca: “Preenchimento labial; “Estética; “ácido hialurônico”, os quais foram submetidos a cruzamentos entre si, utilizando-se o operador booleano AND, na tentativa de se encontrar a produção científica correspondente.

3 RESULTADOS

Sobre o corpo convergem numerosos interesses sociais e econômicos, da mesma forma que é sobre o corpo que se acumula toda uma série de práticas e de discursos. A novidade não é a atenção lançada sobre o corpo, que sempre foi o reflexo de pressões e de transformações múltiplas fundadas nos valores e nas

crenças editadas pela sociedade, pois a sociedade sempre estabelece como norma certo modelo de imagem corporal, que se torna desejado, e passa a ser repudiado quando se estabelece novo paradigma de ideal corporal.

O que há de novo é a intensidade com que se ressaltam o corpo e a suposta “necessidade” de sua modificação. Os avanços tecnológicos dos últimos cinquenta anos, como a doação de substâncias advindas do corpo humano, a exploração do corpo pelos laboratórios e os estudos corporais invasivos também alteraram a relação com o corpo.³

A estética como ciência filosófica estuda uma ampla gama de fenômenos: diferentes manifestações da matéria estética (fina, enobrecida, heroica etc.), seu reflexo na consciência das pessoas na percepção estética, ideias, ideais, pontos de vista, teorias, bem como atividade estética das pessoas, levando à criação de valores estéticos. Durante muitos séculos, a estética ficou confinada à esfera da arte. Mas, na verdade, o mundo dos fenômenos estéticos, e em particular formas de atividade estética, é muito mais amplo e diversificado.⁴

Os valores estéticos são criados e percebidos pelas pessoas não apenas na arte, mas também no trabalho, em sua vida cotidiana, nas mais diferentes esferas da vida e atividade humanas. A atividade de acordo com as leis da beleza é inerente ao ser humano, não apenas quando se interessa por pintura, música, literatura. Por uma questão de fato, é peculiar a todas as formas de seu diálogo com a natureza e outras pessoas.⁵

A pele possui uma permeabilidade, podendo absorver algumas substâncias que podem ter uma ação sistêmica. Sendo assim, precisa-se ter cuidado com o uso de determinados medicamentos na pele do idoso e da criança, pois eles possuem uma pele mais fina, o que leva a uma maior absorção de medicamento. E também se deve levar em consideração que os compostos químicos possuem toxicidade, dependendo da concentração, associação e outros fatores.⁶

A pele é o maior órgão do corpo humano, representa em torno 16% do peso corporal em anatomia, é o órgão que integra o sistema tegumentar, que tem por principais funções o de proteger os tecidos subjacentes, regular a temperatura

somática, reserva de nutrientes e ainda conter terminações nervosas sensitivas. Apresenta múltiplas funções, entre as quais, graças à camada cárnea que reveste a epiderme, protege o organismo contra a perda de água por evaporação e contra o atrito. Além disso, por meio de suas terminações nervosas, está em comunicação constante com o ambiente, através de seus vasos, glândulas e tecido adiposo, o que colabora na termorregulação do corpo.⁷

Como a pele fica permanentemente exposta à atmosfera externa, é extremamente vulnerável ao aparecimento de diferentes tipos de lesões, como queimaduras, úlceras e feridas. No momento da lesão, o corpo humano inicia um complexo de processos biológicos em direção ao reparo e regeneração do tecido danificado ou perdido.⁸

Esses processos dependem da interação entre vários mediadores, como moléculas de matriz extracelular, plaquetas, células inflamatórias, fatores de crescimento, citocinas e quimiocinas, ocorrendo de forma sincronizada e integrada em diferentes fases da hemostasia, inflamação, migração, proliferação e remodelação tecidual.⁹

O envelhecimento da pele é um processo biológico complexo influenciado por uma combinação de fatores intrínsecos e extrínsecos. A pele envelhecida mostra rugas, tom irregular, perda de elasticidade e afinamento. A saúde da pele é considerada um dos principais fatores que representam o bem-estar geral e a percepção da saúde em humanos; portanto, estratégias anti-envelhecimento para combater os sinais e disfunções do envelhecimento têm sido desenvolvidas nas últimas décadas. Compreender o mecanismo por trás do envelhecimento da pele é necessário para elucidar o mecanismo de ação e, portanto, os benefícios potenciais dos produtos anti-envelhecimento.⁵

A perda da função e da estabilidade estrutural da pele ocorre inevitavelmente à medida que os indivíduos envelhecem, o que é o resultado de processos intrínsecos e extrínsecos, que contribuem simultaneamente para uma perda progressiva da integridade da pele. O envelhecimento intrínseco ocorre em um ritmo determinado geneticamente, principalmente causado pelo acúmulo de

produtos prejudiciais do metabolismo celular, bem como por um envelhecimento biológico crescente das células.¹⁰

Os níveis de estrogênio também influenciam fortemente a integridade da pele nas mulheres; níveis decrescentes na meia-idade, portanto, produzem envelhecimento prematuro em comparação com homens de idade semelhante. Os insultos extrínsecos do meio ambiente aumentam os sinais dermatológicos do envelhecimento.¹⁰

Esses fatores, em conjunto, levam a alterações estruturais e fisiológicas cumulativas e mudanças progressivas em cada camada da pele, bem como mudanças na aparência da pele, principalmente, nas áreas expostas ao sol. Em contraste com a pele fina e atrófica, finamente enrugada e seca intrinsecamente envelhecida, a pele fotoenvelhecida prematura tipicamente mostra uma epiderme espessada, descoloração mosqueada, rugas profundas, flacidez, opacidade e aspereza.⁵

A perda gradual da elasticidade da pele leva ao fenômeno da flacidez. desaceleração da taxa de renovação epidérmica e o alongamento do ciclo celular coincidem com uma cicatrização mais lenta e descamação menos eficaz em idosos. Esse fato é importante quando são programados procedimentos estéticos.¹¹

Por outro lado, muitos desses recursos são alvos de aplicação de produtos ou procedimentos para acelerar o ciclo celular, na crença de que uma taxa de renovação mais rápida trará melhora na aparência da pele e acelerará a cicatrização de feridas. Uma perda acentuada de estruturas positivas para fibrilina, bem como um conteúdo reduzido de colágeno tipo VII, podem contribuir para as rugas ao enfraquecer a ligação entre a derme e a epiderme da pele extrinsecamente envelhecida, pele envelhecida exposta ao sol é caracterizada pela elastose solar.¹¹

Sabe-se que o conteúdo geral de colágeno por unidade de área da superfície da pele diminui cerca de 1%/ano. Os glicosaminoglicanos (GAGs) estão entre os constituintes primários da matriz dérmica da pele, auxiliando na ligação da

água. Na pele fotoenvelhecida, os GAGs podem estar associados a material elastótico anormal e, portanto, ser incapazes de funcionar com eficácia. O nível de ácido hialurônico total (AH) na derme da pele que envelhece intrinsecamente permanece estável. ¹⁰

Três componentes estruturais primários da derme, colágeno, elastina e GAGs têm sido os temas da maioria das pesquisas e esforços antienvelhecimento para estratégias antienvelhecimento estéticas relativas à pele, de “cremes antirrugas” a vários agentes de preenchimento. ¹¹

A apresentação do envelhecimento de toda a face está associada ao impacto da gravidade, ação dos músculos, perda de volume, diminuição e redistribuição da gordura superficial e profunda, perda do suporte ósseo do esqueleto que todos juntos levam à flacidez facial, mudanças na forma e contorno. Apesar de o envelhecimento ser um processo biológico inevitável e não uma condição patológica, está correlacionado com várias patologias da pele e do corpo, incluindo doenças degenerativas, neoplasias benignas e malignas. ¹⁰

A pele representa a primeira portadora de marcas do tempo e também um modelo facilmente acessível para avaliação e determinação dos mecanismos moleculares envolvidos. A deterioração de importantes funções da pele devido ao envelhecimento intrínseco e extrínseco leva a manifestações clínicas, que refletem várias doenças internas associadas à idade, como doenças cutâneas neurodegenerativas, cardiovasculares, esqueléticas e endócrinas/metabólicas. ⁵

Dados moleculares atuais indicam que o envelhecimento da pele, especialmente o envelhecimento intrínseco, reflete as deficiências relacionadas à idade em todo o corpo humano. Esses dados e o desenvolvimento de novas tecnologias biológicas destacam a importância da pele na pesquisa do envelhecimento e devem possibilitar futuros projetos interdisciplinares sobre doenças internas, que até recentemente mal podiam ser realizados devido principalmente à falta dos respectivos tecidos. ⁵

O envelhecimento facial é motivado por múltiplos fatores, como força da gravidade, flacidez, queda dos tecidos subcutâneos, diminuição do colágeno e

da elastina, atrofia e hipertrofia do tecido adiposo e reabsorção óssea, isso acaba por ocasionar rugas, sulcos; à alteração na pigmentação, na luminosidade, na plasticidade da pele, dentre outras implicações. A qualidade do envelhecimento está associada com fatores genéticos e ambientais. No tocante aos fatores genéticos estão relacionados propriedade de elasticidade e tensão que são associados com os componentes bioestruturais (colágeno e elastina).¹⁰

Atualmente, a estética facial vem crescendo exponencialmente devido à atuação de outros profissionais além do médico. Esta nova abordagem foi iniciada pelo uso da toxina botulínica nas indicações estomatológicas, principalmente nos casos de sorriso gengival e hábitos parafuncionais como bruxismo e apertamento, tendo alcançado aplicações cosméticas faciais. Paralelamente, outros materiais e procedimentos foram incluídos na Harmonização Orofacial, como a aplicação de preenchimentos faciais, notadamente o ácido hialurônico; lifting facial (fio de polidioxanona).¹²

Os lábios e a boca desempenham um papel indispensável na vocalização, mastigação e estética facial. Vários fatores nocivos podem alterar e destruir a estrutura original, a aparência dos lábios e a área anatômica ao redor da boca. A aplicação de ácido hialurônico (AH) pode servir como um método seguro para regeneração labial.¹³

O procedimento estético facial é uma intervenção cosmética que tem como objetivo melhorar a aparência do rosto e da pele. Existem diversos procedimentos estéticos faciais disponíveis, que podem variar desde procedimentos minimamente invasivos até cirurgias plásticas.¹

O preenchimento labial tem sido realizado desde a década de 1800, quando cirurgiões plásticos utilizavam materiais como parafina, silicone e até mesmo a gordura do próprio paciente para aumentar o volume dos lábios. No entanto, esses materiais frequentemente causavam complicações, como infecções, deslocamento e reações alérgicas. Nos anos 80, o colágeno bovino foi introduzido como um material de preenchimento, mas também apresentava problemas de segurança e eficácia. A partir dos anos 90, o ácido hialurônico se

tornou o material mais utilizado para o preenchimento labial, devido à sua segurança, biocompatibilidade e efeitos duradouros.¹³

O aumento dos lábios é um tratamento de injeção comum que pode envolver várias técnicas de injeção diferentes com base nos objetivos, expectativas e anatomia facial do paciente. É o julgamento profissional do provedor de estética determinar qual técnica fornecerá os resultados desejados. Reservar um tempo para fornecer uma avaliação completa, revisar as possíveis complicações e discutir as expectativas é um passo importante na construção de uma relação terapêutica paciente-enfermeira. Compreender a anatomia e as estruturas de suporte ao redor da área perioral melhorará os resultados gerais de um tratamento de aumento labial.¹³

O aumento labial é um procedimento cada vez mais popular que visa melhorar características inestéticas e/ou repor o volume perdido com o processo de envelhecimento. Os motivos da insatisfação com as características individuais dos lábios variam desde causas intrínsecas, como lábios pequenos, finos, assimétricos e desproporcionais, alterações relacionadas à idade até influências externas, como as exigências estéticas da moda, mídia e celebridades.²

Teoricamente, há uma ampla gama de métodos reconstrutivos possíveis que podem ser aplicados para reconstruir tecidos danificados, como engenharia de tecidos usando células-tronco, terapia genética. Entre os procedimentos regenerativos e reconstrutivos não cirúrgicos, o preenchimento dérmico à base de ácido hialurônico (AH) é um dos tratamentos mais usados.¹⁴

O ácido hialurônico é uma substância presente naturalmente no corpo humano, encontrada principalmente na pele, olhos e articulações. É uma molécula de açúcar longa e ramificada que tem a capacidade de reter água e manter a pele hidratada e volumosa. Na indústria cosmética, o ácido hialurônico é usado em produtos para hidratar e firmar a pele, reduzir a aparência de linhas finas e rugas, além de melhorar a elasticidade e luminosidade da pele. É comum encontrá-lo em cremes, sérums, máscaras faciais e preenchedores dérmicos. Também é usado em procedimentos estéticos, como preenchimentos faciais, para restaurar

o volume perdido na face devido ao envelhecimento ou perda de peso. Além disso, é utilizado em tratamentos médicos para aliviar a dor nas articulações, como a osteoartrite.¹⁵

Suas vantagens em relação a outros materiais obturadores incluem sua ocorrência natural, que confere propriedades não imunogênicas. Também exerce um efeito antioxidante e atividade anti-inflamatória. Além disso, o HA suporta altamente a regeneração dos tecidos e a cicatrização de feridas, fornecendo uma estrutura adequada para o crescimento celular. Devido às suas múltiplas propriedades vantajosas, o HA também é amplamente utilizado em outras áreas da regeneração tecidual, como a ortopedia para tratar osteoartrite e artrite reumatoide. Além disso, é utilizado em oftalmologia, dermatologia, bem como em certos procedimentos odontológicos.¹⁶

Acredita-se que o HA seja um excelente candidato para aumento de tecido mole para restaurar a plenitude labial, assimetrias estéticas e para lidar com ríides devido à perda de elasticidade do tecido conjuntivo.²

No entanto, estudos clínicos investigando a eficácia foram conduzidos com amostras pequenas e com curtos períodos de acompanhamento. Portanto, as conclusões dependem de evidências fracas, incluindo altos níveis de incerteza. Nenhuma meta-análise foi realizada para determinar a eficácia do HA para aumento labial e para confirmar seus resultados estéticos a longo prazo. Assim, o principal objetivo da presente meta-análise e revisão sistemática foi aumentar o poder e a precisão do efeito estimado do AH no aumento labial.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O suprimento arterial refere-se ao fluxo de sangue oxigenado e nutrientes que é levado pelas artérias para irrigar os tecidos e órgãos do corpo humano. As artérias são vasos sanguíneos que transportam o sangue do coração para todas as partes do corpo. Existem várias artérias importantes no corpo humano que fornecem suprimento sanguíneo para diferentes regiões e órgãos, incluindo a artéria coronária que irriga o músculo cardíaco, a artéria carótida que leva sangue para o cérebro e a artéria femoral que supre as pernas e os pés.²

A falta de suprimento arterial adequado para uma determinada região pode levar a uma condição chamada isquemia, que é a redução do fluxo sanguíneo e de oxigênio para essa área. Isso pode causar danos aos tecidos e, em casos mais graves, pode levar à morte celular ou à morte do órgão afetado. Por isso, é importante manter uma boa saúde vascular e prevenir o desenvolvimento de doenças que possam afetar o suprimento arterial, como a aterosclerose, que é o acúmulo de placas de gordura nas paredes das artérias e pode levar à obstrução do fluxo sanguíneo.³

Os lábios são irrigados por várias artérias, incluindo a artéria labial superior e a artéria labial inferior. Essas artérias fazem parte do sistema arterial da face e se originam de ramos da artéria facial e da artéria maxilar. A artéria labial superior fornece suprimento arterial para a parte superior dos lábios, enquanto a artéria labial inferior supre a parte inferior dos lábios. Essas artérias se ramificam em pequenos vasos sanguíneos que irrigam os tecidos dos lábios, incluindo os músculos, a pele e as glândulas salivares.⁴

Além dessas artérias principais, os lábios também recebem suprimento sanguíneo de outras artérias menores, como as artérias bucais, que se ramificam a partir da artéria maxilar e irrigam a parte interna dos lábios, e as artérias mentais, que se originam da artéria maxilar e suprem a pele e os tecidos abaixo do queixo. O suprimento arterial dos lábios é importante para manter a saúde e a aparência dos lábios, bem como para permitir a fala, a alimentação e a expressão facial.⁵

Os lábios são inervados por nervos sensitivos e motores que fazem parte do sistema nervoso periférico. A inervação labial é responsável por transmitir informações sensoriais do lábio para o sistema nervoso central e por controlar a contração dos músculos dos lábios. Os nervos responsáveis pela inervação labial incluem o nervo trigêmeo (V par craniano) e o nervo facial (VII par craniano). O nervo trigêmeo é responsável por fornecer inervação sensitiva para a parte superior dos lábios, enquanto o nervo facial inerva a parte inferior dos lábios.⁶

Além disso, os lábios também recebem inervação de ramos dos nervos alveolares superiores e inferiores, que se originam do nervo maxilar e do nervo mandibular, respectivamente. Esses nervos fornecem inervação sensitiva para as gengivas e dentes próximos aos lábios. A inervação labial é importante para a sensibilidade dos lábios, permitindo que sejam reconhecidos a textura, temperatura e sabor dos alimentos, por exemplo. Além disso, a contração dos músculos dos lábios controlada pelos nervos é fundamental para a fala, a alimentação e a expressão facial.¹⁷

Os princípios básicos dos lábios ideais incluem o seguinte: um arco de cupido pronunciado, uma borda vermelha bem definida, cantos da boca voltados para cima, plenitude no centro que desaparece em direção à boca, simetria entre os lados esquerdo e direito, comprimento do filtro de 12 a 15 mm, uma protrusão do lábio superior mais fina em comparação com o lábio inferior maior e um lábio superior e inferior equilibrados.¹²

Especificamente, na visão frontal, a proporção do lábio superior ideal para o lábio inferior é determinada pela proporção áurea, que é 1:1.6. No entanto, não se pode ignorar que a estética labial mudou ao longo da história, épocas e corridas; no entanto, lábios voluptuosos com um volume acentuado são deliciosos e muito populares também.¹⁰

O preenchimento labial é um procedimento estético minimamente invasivo que envolve a injeção de substâncias de preenchimento dérmico nos lábios para aumentar seu volume e melhorar sua aparência. É importante seguir cuidados pré e pós-operatórios adequados para garantir resultados satisfatórios e minimizar os riscos de complicações.¹⁷

Antes do procedimento, é realizada uma avaliação clínica do paciente para determinar suas necessidades e expectativas em relação ao preenchimento labial. O médico pode utilizar uma anestesia tópica ou local para minimizar a dor e o desconforto durante a injeção do ácido hialurônico. O ácido hialurônico é injetado em pequenas quantidades nos lábios, usando uma agulha ou cânula, e o médico molda o produto para criar o formato desejado. O procedimento pode

levar de 15 a 30 minutos e o paciente pode retornar às suas atividades normais imediatamente após o término do procedimento. Após o procedimento, podem ocorrer inchaço, vermelhidão e hematomas nos lábios, mas esses efeitos colaterais geralmente desaparecem em poucos dias. Para minimizar esses sintomas, é recomendado aplicar compressas geladas ou frias nos lábios por cerca de 10 a 15 minutos a cada hora nas primeiras 24 horas após o procedimento.¹⁰

O procedimento deve iniciado por assepsia local com clorexidina aquosa a 2%, seguida de bloqueio nervoso anestésico com lidocaína a 2% sem vasoconstritor, dos ramos do nervo infraorbitário, direito e esquerdo, e ramos dos nervos mentonianos direito e esquerdo. O preenchedor de ácido hialurônico sem lidocaína.²

Os tratamentos de injeção trazem consigo o risco de hematomas e inchaço. Idealmente, esses tratamentos devem ser feitos pelo menos 1 a 2 semanas antes de um evento especial para permitir que o produto assente e que qualquer hematoma desapareça. O aumento do lábio na borda do vermelhão, ou o vermelho do lábio, é um procedimento de injeção comumente procurado. A técnica de injeção pode ser feita com agulha ou cânula, dependendo da experiência e nível de conforto do profissional de estética. A colocação do preenchimento de ácido hialurônico (AH) é dentro da submucosa, logo acima do músculo orbicular da boca.¹⁷

O profissional deve estar ciente da localização das artérias labiais inferior e superior, que normalmente é posterior à borda seca-úmida atrás do músculo orbicular da boca. Uma camada do produto HA para aumentar a distribuição ajuda a fornecer um aprimoramento mais completo. Os pacientes que apresentam lábios envelhecidos, linhas verticais dos lábios e bordas vermelhas mal definidas representam uma abordagem diferente para o tratamento labial. A melhor opção pode ser abordar primeiro o suporte estrutural e depois um tratamento secundário para tratar o volume do vermelhão.¹

A absorção óssea da maxila, aliada à atrofia da gordura, pode resultar em um lábio alongado e linhas labiais verticais mais pronunciadas ao falar. A escolha do tratamento pode ser começar com uma injeção de toxina botulínica A para enfraquecer a ação do músculo orbicularis oris. Usar uma cânula sob as linhas verticais do lábio para subcisar os anexos e passar uma pequena quantidade do produto é o método de tratamento preferido pelo autor, pois fornece suporte estrutural para o lábio superior e everte suavemente o lábio.¹⁷

As linhas periorais também podem ser tratadas pela injeção de cada linha individual com uma baixa concentração de HA que é indicada para injeções superficiais. As linhas podem ser injetadas por punção em série ao longo da linha do lábio e por rosqueamento linear sob a linha do lábio para o efeito ideal. A borda do vermelhão (o espaço potencial entre os segmentos labiais vermelho e branco) pode ser tratada separadamente para redefinir o formato do lábio e tentar minimizar a aparência das linhas periorais que se irradiam do lábio. Esta é a técnica preferida para definir a borda envelhecida e recriar o arco do Cupido.¹⁷

Para injetar as colunas filtras, segure a coluna filtral entre os dedos e insira a agulha no ponto mais alto do arco de Cupido e injete na derme média. Passe a agulha em direção ao ângulo da columela e injete de forma retrógrada. Usar um cotonete entre as duas colunas para juntá-las aumentará a projeção.²

O preenchimento labial com ácido hialurônico leva a uma correção labial duradoura, com poucos efeitos colaterais durante e após o procedimento e com alto índice de satisfação do paciente. A técnica em túnel, também conhecida como tunelamento, é a mais utilizada (78,1%), seguida da técnica em bolus (56,2%). Ele também cita o uso da técnica de branqueamento, que é menos utilizada (19,9%).¹⁸

Outro autor propõe uma técnica chamada “no-touch” que visa reduzir o trauma da mucosa durante a injeção do preenchedor. Essa técnica se divide em dois objetivos: projeção labial e aumento labial. A técnica de bolus sequencial retrógrada é recomendada para a projeção e a técnica de bolus para o aumento.

As partes mais desafiadoras do aumento dos lábios são manter a segurança o tempo todo; encontrar os pontos de injeção adequados; escolher o AH adequado e a quantidade que deve ser injetada em cada ponto de marcação e no total em cada sessão; planejar a frequência das sessões até atingir a meta desejável em proporção, volume e forma; e, por último, mas não menos importante, consultar o paciente. A segurança é estabelecida por: manter a agulha a 2,5 mm de profundidade ao injetar através da borda do vermelhão em um ângulo oblíquo (30 graus), evitar injetar posteriormente à borda da linha úmida e injetar lentamente o AH de maneira retrógrada. ¹

A injeção lenta em cada ponto marcado ajuda a evitar injeções intravasculares de uma quantidade significativa de HA. Se uma injeção intra-arterial for administrada acidentalmente, dor aguda imediata e branqueamento nos avisarão para interromper o procedimento. Além disso, usar uma agulha (em vez de uma cânula) – especialmente para iniciantes – ajuda o injetor a se familiarizar com a colocação mais precisa do HA. ²

Um padrão de marcação labial padronizado com locais de injeção fixos, que pode ser aplicado mesmo em lábios bastante assimétricos, não só permite resultados estéticos seguros, mas também fornece confiança ao injetor em treinamento. No entanto, se houver alguma assimetria, a personalização, de acordo com a anatomia do indivíduo, pode ser feita injetando apenas 0,05–0,1ml nas áreas pretendidas. Classificar os pacientes em lábios de volume normal, finos e envelhecidos é uma ferramenta útil que auxilia o médico no planejamento do procedimento. Nos lábios de volume normal, propomos aumentar o volume injetando no vermelhão. Em lábios finos, preferimos abordar primeiro a proporção injetando no lábio mais fino, depois o volume injetando no vermelhão e, por último, a forma injetando na borda do vermelhão quando necessário. ¹⁷

Nos lábios envelhecidos, deve se proceder como nos finos lábios, mas também se injeta HA nas linhas verticais do lábio superior de uma maneira particularmente modesta para evitar distorções. Além disso, cada grupo-alvo tem motivos diferentes para se submeter a esse procedimento cosmético, e o

injetor deve levá-los em consideração para melhor educar os pacientes, gerenciar suas expectativas e definir seus objetivos estéticos.²⁰

Os resultados do preenchimento labial com ácido hialurônico podem durar de seis meses a um ano, dependendo da quantidade de produto injetado e do metabolismo do paciente. É importante lembrar que os cuidados pós-operatórios podem variar dependendo das necessidades individuais de cada paciente e que é importante seguir as instruções do médico para garantir a recuperação adequada e resultados satisfatórios.²

O tempo de recuperação após o preenchimento labial com ácido hialurônico é geralmente curto e a maioria das pessoas pode retomar suas atividades normais no mesmo dia ou no dia seguinte. No entanto, alguns cuidados devem ser tomados para minimizar o inchaço, hematomas ou desconforto após o procedimento. Logo após o tratamento, é normal sentir um pouco de desconforto nos lábios, inchaço e/ou hematomas leves. Geralmente, esses efeitos colaterais desaparecem em poucos dias. Para ajudar a minimizar esses sintomas, é recomendável aplicar compressas geladas ou frias nos lábios por cerca de 10 a 15 minutos a cada hora nas primeiras 24 horas após o procedimento.¹⁸

Nos primeiros dias após o procedimento, é recomendável evitar alimentos e bebidas quentes, alimentos duros ou crocantes, bem como atividades físicas intensas. Também é importante evitar a exposição prolongada ao sol ou fontes de calor, como saunas ou banhos quentes, pois isso pode aumentar o inchaço. É importante lembrar que cada pessoa pode ter uma recuperação diferente e que os cuidados pós-operatórios podem variar dependendo da extensão do preenchimento e das instruções do médico. Por isso, é essencial seguir as orientações do médico e, caso tenha alguma preocupação ou sintoma incomum, entrar em contato com ele imediatamente.¹⁷

Considerando as proporções dos lábios perfeitos, a definição de proporções ideais vem sendo tentada desde a antiguidade, mas a percepção da beleza depende de tendências estéticas, que são apenas um instantâneo no tempo e podem estar sujeitas a mudanças. Além disso, as preferências das pessoas sobre

a aparência dos lábios variam em diferentes países e culturas; assim, as proporções áureas e as proporções ideais não são universalmente aplicáveis e precisam ser vistas nesse contexto.

Normalmente, os resultados do preenchimento labial com ácido hialurônico podem durar de seis meses a um ano, e após esse período, pode ser necessário fazer um novo procedimento para manter o resultado desejado.

CONCLUSÃO

Em conclusão, o presente estudo forneceu evidências de que as injeções de ácido hialurônico são altamente eficientes por pelo menos até seis meses. Mesmo após um ano após as injeções de HA, em quase metade dos pacientes, o volume labial ainda estava significativamente aumentado.

Acredita-se que o uso do ácido hialurônico em procedimentos de harmonização orofacial, e principalmente no preenchimento labial, pareça seguro e seja corroborado pela literatura.

Isso evidencia a importância do cirurgião-dentista especializado na área de harmonização orofacial para poder realizar o correto planejamento, diagnóstico e terapia estética individualizada, levando em consideração os aspectos anatômicos importantes e esteticamente interessantes para a anatomia facial feminina.

REFERÊNCIAS

1 Luna VMS. Preenchimento labial com ácido hialurônico: Relato de caso. Revista de Iniciação Científica em Odontologia. 2020; 18(2): 127-135.

2 Corrêa MTR. As principais técnicas da escultura e preenchimento labial em harmonização orofacial. Research, Society and Development, v. 11, n. 12, e572111235012, 2022.

3 Vieira ML, Oliva AD. Evolução, cultura e comportamento humano. Florianópolis: Edições do Bosque/CFH/UFSC, 2017.

4 Guirro E, Guirro R. Fisioterapia dermatofuncional: fundamentos, recursos e patologias. 3 ed. São Paulo: Manole, 2010.

5 Ruivo AP. Envelhecimento Cutâneo: fatores influentes, ingredientes ativos e estratégias de veiculação. Disponível em: https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/4413/1/PPG_21481.pdf. Acesso em: 25 mar. 2023.

6 Ross MH, Pawlina W. Histologia: texto e atlas, em correlação com Biologia celular e molecular. 6 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.

7 Junqueira LC, Carneiro J. Histologia básica: texto e atlas. 12 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.

8 Hart CE; Loewen-Rodriguez A, Lessem J. Dermagraft: use in the treatment of chronic wounds. *Adv Wound Care*, 2012; 1: 138.

9 Guo S, Dipietro LA. Factors affecting wound healing. *J Dent Res*, 2010; 89: 219.

10 Karimi K, Reivitis A. Lifting the lower face with an absorbable polydioxanone (PDO) thread. *J Drugs Dermatol*. 2017; 16(9): 932–4.

11 Gonçalves MC, Vaz AF Produção de forma no esporte: sobre a estética do rúgbi. *Rev. Bras. Ciênc. Esporte*, Porto Alegre, v. 39, n. 4, p. 347-354, Dec. 2017. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-32892017000400347&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 25 mar. 2023.

12 Tavares JP. Rejuvenescimento facial com fios de sustentação. *Braz. j. otorhinolaryngol.*, São Paulo, v. 83, n. 6, p. 712-719, Dec. 2017. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S180886942017000600712&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 25 mar. 2023.

- 13 Guidoni GO, Oliveira RCG. Anatomia do lábio e preenchimento labial com micro cânula para melhora estética: Relato de caso. Rev UNINGÁ. 2019;56(S3):24–32.
- 14 Marinho CC. Uso do retalho de Abbé na reconstrução do lábio superior após preenchimento com PMMA: relato de caso. Revista Brasileira de Cirurgia Plástica, 2019; 34.
- 15 Maia EJS. Preenchimento labial com ácido hialurônico. Apresentação de caso clínico. Disponível em:
<http://www.ciodonto.edu.br/monografia/files/original/276bf9e254ea4a8498cf884f73da75fd.pdf>. Acesso em: 25 mar. 2023.
- 16 Moreira Junior R. Fundamentos da análise facial para Harmonização estética na Odontologia. ClipeOdonto, 2018, 9(1): 59-65.
- 17 Walker L, Cetto R. Lip Augmentation Using Hyaluronic Acid Filler and a 4-mm Needle: A Safer, More Natural, and Predictable Approach. J Clin Aesthet Dermatol. 2021 Jan;14(1).
- 18 Fischer TC, Sattler G, Gauglitz GG. Hyaluron Filler Containing Lidocaine on a CPM Basis for Lip Augmentation: Reports from Practical Experience. Facial Plast Surg. 2016 Jun;32(3):283-8.
- 19 Surek CC, Guisantes E, Schnarr K, Jelks G, Beut J. “No-Touch” Technique for Lip Enhancement. Plast Reconstr Surg. 2016 Oct;138(4):603e-613e.
- 20 Rivkin AZ, Ogilvie P, Dayan S, Yoelin SG, Weichman BM, Garcia JK. OnabotulinumtoxinA for Simultaneous Treatment of Upper Facial Lines: Subject-Reported Satisfaction and Impact From a Phase 3 Study. Dermatol Surg. 2020 Jan;46(1):50-60.
-
-

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil